

ANALISIS *MOLECULAR DOCKING* FITOKIMIA FAMILI *LILIACEAE*

TERHADAP RESEPTOR ESTROGEN α PADA KANKER

PAYUDARA DIBANDINGKAN GENISTEIN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Bryan Pandu Permana

G0011055

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2014

PERSETUJUAN

**Skripsi dengan judul: Analisis *Molecular Docking* Fitokimia Famili *Liliaceae*
terhadap Reseptor Estrogen α pada Kanker Payudara Dibandingkan
Genistein**

Bryan Pandu Permana, NIM: G0011055, Tahun: 2014

Telah disetujui untuk diuji di hadapan **Tim Ujian Skripsi** Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Desember 2014

Pembimbing Utama

Penguji Utama

Riza Novierta Pesik, dr.,M.Kes.

Dono Indarto, dr.,M.Biotech.St.,Ph.D.

NIP. 19651117 199702 2 001

NIP. 19670104 199601 1 001

Pembimbing Pendamping

Penguji Pendamping

Fikar Arsyad Hakim, dr.

dr. Ratna Kusumawati, M.Biomed.

NIP. 19841108 200912 1 005

NIP. 19810401 200501 2 001

Tim Skripsi

Mutmainah, dr.,M.Kes.

NIP. 19660702 199802 2 001

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 25 November 2014

Bryan Pandu Permana
NIM G0011055

ABSTRAK

Bryan Pandu Permana, G0011055, 2014. Analisis *Molecular Docking* Fitokimia Famili *Liliaceae* terhadap Reseptor Estrogen α pada Kanker Payudara Dibandingkan dengan Genistein

Latar Belakang. Kanker payudara menempati peringkat kedua dalam insidensi kanker di dunia dengan 1,7 juta wanita terdiagnosis pada tahun 2012. Interaksi estrogen dan reseptor estrogen α berperan penting dalam progresivitas dan resistensi kanker payudara terhadap kemoterapi. Genistein merupakan contoh fitoestrogen yang termasuk *selective estrogen receptor modulators* (SERMs) yang dapat menghambat aktivasi reseptor estrogen α (ER α) pada kanker payudara. Fitokimia lain diharapkan memiliki potensi lebih baik dibandingkan genistein. Beberapa fitokimia famili *Liliaceae* telah diteliti memiliki aktivitas antikanker namun masih belum diketahui potensinya dalam menghambat ER α . Penelitian ini menganalisis interaksi fitokimia famili *Liliaceae* terhadap ER α dengan teknik *molecular docking*.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian observasional bioinformatika untuk menganalisis interaksi fitokimia dengan ER α . Analisis *molecular docking* dilakukan dengan program PLANTS 1.1 dibantu dengan program preparasi MarvinSkech 5.2 dan YASARA 10.1. Visualisasi hasil analisis *molecular docking* dilakukan dengan PyMOL 1.3.

Hasil Enam senyawa yang memiliki skor *docking* lebih rendah dibandingkan genistein (-79,21) adalah spiraeoside (-84,80), stigmasterol (-84,28), cyanin (-83,79), beta-sitosterol (-82,81), progesteron (-82,68), dan idaein (-82,22). Spiraeoside, cyanin, dan idaein memiliki satu atau lebih ikatan hidrogen terhadap ER α pada visualisasi. Keenam senyawa berikatan dengan ER α pada empat asam amino yang sama dengan genistein, yaitu Trp³⁸³, Leu⁵²⁵, Met⁵²⁸, dan Cys⁵³⁰.

Simpulan Analisis *molecular docking* fitokimia famili *Liliaceae* menemukan enam fitokimia yang berikatan lebih kuat terhadap ER α dibandingkan genistein dengan tiga senyawa memiliki ikatan hidrogen dan struktur kimia yang mirip dengan genistein.

Kata Kunci: Fitokimia Famili *Liliaceae*, Genistein, Kanker Payudara, *Molecular Docking*, , Reseptor Estrogen α .

ABSTRACT

Bryan Pandu Permana, G0011055, 2014. *Molecular Docking Analysis of Liliaceae Family Phytochemical to Estrogen Receptor α on Breast Cancer Compared to Genistein*

Background. *Breast cancer is the second highest cancer incidence in the world with 1.7 million women had been diagnosed in 2012. Interaction between estrogen and estrogen receptor α (ER α) have an important role in cancer progressivity and resistancy to chemotherapy. Genistein is one of the phytoestrogen that has selective estrogen receptor modulator (SERM) activity so it can inhibit the activity of estrogen receptor α (ER α) on the breast cancer. Other phytochemicals are expected to have more affinity to ER α than genistein. Liliaceae family phytochemicals have been found its anticancer activity but haven't known its inhibition to ER α . This research analyzes the interaction between Liliaceae phytochemicals to ER α by molecular docking technique.*

Method. *This research is bioinformatics observational research that observed the interaction between Liliaceae phytochemicals to ER α . The molecular docking analysis was performed using PLANTS 1.1, preparation program MarvinSketch 5.2 and YASARA 10.1. Visualization of the molecular docking was performed using PyMOL 1.3.*

Results. *Six substances have lower docking score than genistein (-79.21). Those are spiraeoside (-84.80), stigmaterol (-84.28), cyanin (-83.79), beta-sitosterol (-82.81), progesterone (-82.68) and idaein (-82.22). Spiraeoside, cyanin, and idaein have one or more hydrogen bond to ER α in visualization. The six substances bind ER α on four amino acids that same like genistein, thosa are Trp³⁸³, Leu⁵²⁵, Met⁵²⁸, and Cys⁵³⁰.*

Conclusion. *Molecular docking analysis of Liliaceae phytochemicals found six substances that have higher affinity to ER α than genistein with three substances have hydrogen bond and similar structure to the genistein.*

Keyword: *Breast Cancer, Estrogen Receptor α , Genistein, Liliaceae Family Phytochemical, Molecular Docking.*

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis *Molecular Docking* Fitokimia Famili *Liliaceae* terhadap Reseptor Estrogen α pada Kanker Payudara Dibandingkan Genistein”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini dapat terlaksana dengan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Jajaran Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
2. Tim Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
3. Riza Novierta Pesik, dr.,M.Kes. dan Fikar Arsyad Hakim, dr. selaku pembimbing I dan pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang telah diberikan.
4. Dono Indarto, dr.,M.Biotech.St.,Ph.D dan Ratna Kusumawati, dr.,M.Biomed. selaku penguji I dan penguji II. Terimakasih atas masukan dan koreksi yang telah diberikan.
5. Orang tua saya dan segenap keluarga atas dukungan moral dan doanya.
6. Segenap staf dan karyawan Laboratorium Patologi Anatomi FK UNS atas kerjasamanya dan partisipasinya sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.
7. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan membantu pelaksanaan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis yakin masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran, kritik, dan nasihat yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis berdoa mudah-mudahan penulis dan pembaca diberikan ilmu yang bermanfaat.

Surakarta, 5 Desember 2014

Bryan Pandu Permana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
1. Manfaat Teoritis	3
2. Manfaat Aplikatif	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
A. Tinjauan Pustaka	4
1. Kanker Payudara	4
2. Reseptor Estrogen α	4
3. Terapi Antagonis Estrogen	5
4. Genistein	6
5. Fitokimia Famili <i>Liliaceae</i>	7
6. Aktivitas Antikanker Fitokimia Famili <i>Liliaceae</i>	7
7. Molecular Docking	8
B. Kerangka Pemikiran	11
C. Hipotesis	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Lokasi Penelitian	13
C. Subjek Penelitian	13
1. Populasi Penelitian	13
2. Teknik Pencuplikan	13
D. Rancangan Penelitian	14
E. Identifikasi Variabel Penelitian	15
1. Variabel bebas : struktur ligan fitokimia famili <i>Liliaceae</i>	15
2. Variabel terikat : kompleks ligan dengan protein ER alfa	15
F. Definisi Operasional Variabel Penelitian	15
1. Variabel bebas : struktur ligan fitokimia famili <i>Liliaceae</i>	15
2. Variabel terikat : kompleks ligan dengan protein ER α	15
G. Alat dan Bahan Penelitian	16
1. Bahan:	16
2. Perangkat Keras:	16
3. Perangkat lunak:	16

4. Cara Kerja Penelitian.....	17
5. Tahap Preparasi Ligan dari Struktur Fitokimia yang akan Dilakukan Skringing	19
6. Tahap Uji Skringing <i>Molecular Docking</i> PLANTS.....	20
7. Tahap Visualisasi dengan PyMOL.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN	23
A. Skringing Fitokimia Famili <i>Liliaceae</i>	23
B. Hasil Analisis <i>Molecular Docking</i>	26
C. Visualisasi Hasil Analisis <i>Molecular Docking</i>	27
BAB V PEMBAHASAN	32
A. Spesies Tanaman Famili <i>Liliaceae</i>	32
B. Fitokimia Famili <i>Liliaceae</i>	32
C. Genistein dan Fitokimia Hasil Skringing <i>Molecular Docking</i>	33
1. Genistein	Error! Bookmark not defined.
2. Spiraeoside.....	Error! Bookmark not defined.
3. Stigmasterol	Error! Bookmark not defined.
4. Cyanin.....	Error! Bookmark not defined.
5. Beta-Sitosterol.....	Error! Bookmark not defined.
6. Progesteron	Error! Bookmark not defined.
7. Idaein	Error! Bookmark not defined.
D. Perbandingan Antara Fitokimia Hasil Skringing dengan Genistein.....	34
1. Perbandingan Struktur Senyawa	34
2. Perbandingan Properti Molekuler	37
3. Perbandingan Letak Asam Amino Ikatan.....	38
E. Keterbatasan Penelitian	39
BAB VI PENUTUP	40
A. Simpulan.....	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Taksonomi Famili <i>Liliaceae</i>	7
Tabel 4.1	Daftar Hasil Skrining Spesies dan Senyawa Famili <i>Liliaceae</i>	23
Tabel 4.2	Hasil Skor <i>Docking</i> pada Simulasi dengan PLANTS 1.1	26
Tabel 5.1	Perbandingan Properti Molekuler antara Genistein dengan Fitokimia Hasil Analisis <i>Molecular Docking</i> (O'Neil, 2001)	37
Tabel 5.2	Perbandingan Asam Amino yang Berdekatan antara Senyawa Hasil <i>Docking</i> dengan Beberapa Senyawa Agonis dan SERM ER α	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	ER α berikatan dengan tamoksifen (kanan) dan genistein (kiri)	5
Gambar 2.2	Letak Pengikatan Genistein pada rantai asam amino ER α	6
Gambar 2.3	Skema Penapisan dengan Teknik <i>Molecular Docking</i>	9
Gambar 2.4.	Algoritma <i>molecular docking</i> dengan menggunakan program PLANTS.	10
Gambar 2.5	Skema Kerangka Pemikiran	11
Gambar 3.1	Skema Rancangan Penelitian.....	14
Gambar 4.1	Visualisasi Letak Pengikatan Genistein pada ER α	28
Gambar 4.2	Visualisasi Letak Pengikatan Spiraeoside pada ER α	29
Gambar 4.3	Visualisasi Letak Pengikatan Stigmasterol pada ER α	29
Gambar 4.4	Visualisasi Letak Pengikatan Cyanin pada ER α	30
Gambar 4.5	Visualisasi Letak Pengikatan Beta-Sitosterol pada ER α	30
Gambar 4.6	Visualisasi Letak Pengikatan Progesteron pada ER α	31
Gambar 4.7	Visualisasi Letak Pengikatan Idaein pada ER α	31
Gambar 5.1	Perbandingan Struktur Dua Dimensi Antara Genistein dengan Fitokimia Hasil Analisis <i>Molecular Docking</i>	36

DAFTAR SINGKATAN

ERα	: <i>Estrogen Receptor α</i> (Reseptor Estrogen α)
ERβ	: <i>Estrogen Receptor β</i> (Reseptor Estrogen β)
PLANTS	: <i>Protein-Ligand ANT System</i>
SERM	: <i>Selective Estrogen Receptor Modulator</i>
APG	: <i>Angiosperm Phylogenic Group</i>
PDB	: <i>Protein Data Base</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kanker payudara masih merupakan masalah medis utama pada wanita meskipun pendekatan klinis dan penelitian telah dilakukan pada tiga dekade terakhir (Yang *et al.*, 2013). Kanker payudara merupakan kanker dengan insidensi tertinggi kedua di dunia dengan 1,7 juta didiagnosis pada tahun 2012 (WHO, 2013). Selain itu, angka kematian kanker payudara mencapai 14% dari seluruh kematian akibat kanker (Siegel *et al.*, 2013).

Di Indonesia, data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2010 menunjukkan insidensi kanker payudara sebesar 12.014 kasus. Hal ini menjadikan kanker payudara sebagai kanker yang paling sering terjadi pada wanita atau sekitar 28,7% dari seluruh pasien kanker di Indonesia.

Kemoterapi merupakan terapi lini pertama pada kanker yang sudah bermetastasis karena terapi pembedahan tidak efektif untuk mengeradikasi sel-sel kanker (Dent *et al.*, 2009). Namun demikian, efektivitas kemoterapi masih sulit diprediksi karena perbedaan respon antar individu dan seringkali terjadi resistensi (Yang *et al.*, 2013). Resistensi terhadap kemoterapi pada kanker payudara berkaitan erat dengan interaksi estrogen dan reseptor estrogen α (ER α) (Kang *et al.*, 2014).

Genistein merupakan fitoestrogen golongan isoflavan. Fitoestrogen merupakan fitokimia yang strukturnya menyerupai estrogen endogen

(Boucher *et al.*, 2012). Genistein dapat menghambat aksi kerja ER α dan kompetisi dengan hormon estrogen (Hedelin *et al.*, 2008).

Quersetin dan derivatnya merupakan fitoestrogen golongan flavonol yang banyak ditemukan pada tanaman famili *Liliaceae*. Beberapa sediaan ekstrak tanaman famili *Liliaceae* memiliki potensi antikanker pada uji *in vitro* dan *in vivo* (Reza *et al.*, 2010; Gao *et al.*, 2010). Namun demikian, mekanisme penghambatan golongan flavonol terhadap sel-sel kanker payudara masih belum dapat dijelaskan.

Penapisan potensi anti-kanker fitokimia famili *Liliaceae* melalui jalur penghambatan aktivitas ER α masih diperlukan. Penapisan dapat dilakukan dengan mensimulasikan ikatan antara fitokimia sebagai ligan dan protein ER α . Penelitian berbasis *molecular docking* dapat digunakan untuk memprediksi kuat ikatan antara ligan dengan protein dan memvisualisasikannya secara tiga dimensi. (Morris *et al.*, 2008)

B. Rumusan Masalah

Bagaimana hasil analisis *molecular docking* fitokimia famili *Liliaceae* terhadap reseptor estrogen α pada kanker payudara dibandingkan dengan genistein?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui hasil analisis *molecular docking* fitokimia famili *Liliaceae* terhadap reseptor estrogen α pada kanker payudara dibandingkan dengan genistein.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi ilmiah mengenai hasil analisis *molecular docking* fitokimia famili *Liliaceae* terhadap reseptor estrogen α pada kanker payudara dibandingkan dengan genistein.

2. Manfaat Aplikatif

Sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut potensi fitokimia famili *Liliaceae* terhadap reseptor estrogen α pada kanker payudara dibandingkan dengan genistein.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kanker Payudara

Kanker payudara merupakan kanker yang berasal dari jaringan payudara terutama dari lapisan epitel duktus dan lobulus kelenjar (Sariego, 2010). Kanker payudara disebut juga karsinoma *mammae* yang memiliki beberapa jenis berdasarkan struktur histopatologisnya. Menurut Price dan Wilson (2006), kanker payudara ditandai oleh proliferasi keganasan sel epitel yang membatasi duktus atau lobulus payudara. Pada awalnya hanya terdapat hiperplasia sel dengan perkembangan sel-sel atipikal. Sel-sel ini kemudian berlanjut menjadi karsinoma *in situ* dan menginvasi stroma.

Sekitar 25% kanker payudara sudah mengalami metastasis pada saat ditemukan (Price dan Wilson, 2006). Kanker payudara dapat ditemukan bermetastasis ke paru-paru, tulang, liver dan otak (Dent et al., 2009).

2. Reseptor Estrogen α

Sekarang ini, ada dua jenis reseptor estrogen yang telah teridentifikasi yaitu reseptor estrogen α dan reseptor estrogen β ditemukan pada tahun 1962 dan 1996 (Britt *et al.*, 2011). Kedua reseptor tersebut diduga memediasi fungsi biologis yang berbeda (Gu *et al.*, 2014). Sejak penemuan kedua reseptor tersebut, sejumlah variasi reseptor estrogen

bermunculan dan ditemukan berdampingan dengan bentuk alaminya (Wang *et al.*, 2005).

Gambar 2.1 ER α berikatan dengan tamoksifen (kanan) dan genistein (kiri). Rantai berbentuk pinta menunjukkan rantai asam amino pada struktur protein ER α . Rantai berbentuk garis dengan atom berbentuk bulat menunjukkan struktur genistein. (Goodshell, 2003)

3. Terapi Antagonis Estrogen

Beberapa uji klinis menunjukkan bahwa antagonis estrogen efektif dalam pencegahan dan pengobatan ajuvan kanker payudara yang bergantung kepada ER (Clarke *et al.*, 2003). Antagonis estrogen saat ini merupakan terapi medis utama untuk kanker payudara ER α -positif yang dapat bekerja pada semua stadium kanker baik *premenopause* dan *postmenopause*. (Yuanyuan *et al.*, 2013). Beberapa senyawa kemoterapi yang digunakan termasuk di dalam *Selective Estrogen Receptor Modulators* (SERMs), yang mekanisme kerjanya memiliki tingkat selektifitas dalam memblokir ER pada target jaringan yang berbeda-beda. Senyawa SERM bersifat agonis estrogen pada beberapa jaringan

seperti tulang dan kartilago sehingga dapat mencegah osteoporosis dan degenerasi jaringan (Karn *et al.*, 2010).

4. Genistein

Genistein merupakan fitoestrogen golongan isoflavon. Selain isoflavon, ada beberapa jenis fitoestrogen lain diantaranya *chalcon*, flavonoid (flavon, flavonol, flavanon, isoflavonoid), lignan, stilbenoid, dan jenis-jenis yang tidak dapat diklasifikasikan (Michel *et al.*, 2013).

Gambar 2.II2 Letak Pengikatan Genistein pada rantai asam amino ER α (Michel *et al.*, 2013). Struktur Genistein (tengah) berikatan dengan beberapa asam amino dari ER α yaitu Glu³⁵³ (kanan), Arg³⁹⁴ (atas), His⁵²⁴ (bawah). (Manas *et al.*, 2004)

Genistein merupakan SERMs alami yang berasal dari tanaman famili *Fabaceae*. Penggunaan genistein secara klinis dengan atau tanpa kombinasi tamoksifen menunjukkan hasil yang baik (Mai *et al.*, 2007). Genistein mampu menekan proliferasi sel-sel kanker melalui berbagai

mekanisme seperti efek antioksidan, induksi apoptosis, antiangiogenesis dan antiproliferasi. Selain itu, terapi menggunakan genistein dapat meningkatkan efek penghambatan dan pencegahan tamoksifen pada sel kanker payudara ER α -positif (Yuanyuan *et al.*, 2013).

5. Fitokimia Famili *Liliaceae*

a. Definisi

Famili *Liliaceae* merupakan salah satu keluarga tanaman terbesar yang terdiri dari sekitar 3500 spesies yang tersebar di seluruh dunia. *Liliaceae* sering dikenal sebagai suku bawang-bawangan.

Tabel 2.1 Taksonomi Famili *Liliaceae*

Tingkatan	Nama
Kingdom	<i>Plantae</i>
Divisi	<i>Magnoliophyta</i>
Kelas	<i>Liliopsida</i>
Ordo	<i>Liliales</i>
Famili	<i>Liliaceae</i>

b. Deskripsi

Famili *Liliaceae* dapat dikenali dengan beberapa karakteristik:

1) merupakan tumbuhan herba/perdu, 2) berakar serabut, 3) daun linier/silindris, sebagian besar dengan urat paralel, 4) bunga memiliki enam lembar mahkota dan 5) memiliki umbi lapis atau akar rimpang. (Stevens, 2001)

6. Aktivitas Antikanker Fitokimia Famili *Liliaceae*

Beberapa spesies famili *Liliaceae* telah diteliti memiliki aktivitas antikanker dengan mekanisme-mekanisme yang berbeda, di antaranya

Allium ascolinum dalam bentuk ekstraknya secara *in vivo* (Reza *et al.*, 2011). Selain itu, tanaman *Asparagus racemosus* telah diketahui memiliki kandungan fitoestrogen yang berpotensi sebagai antikanker (Ashajyothi *et al.*, 2009). Pada penelitian hewan uji, beberapa spesies *Allium* juga telah diteliti memiliki aktivitas estrogenik seperti *Allium ampeloprasum* dan *Allium sativum*. Ada tanaman lain juga telah diketahui memiliki kandungan fitoestrogen dalam bentuk flavonoid yaitu *Allium schoenoprasum* (Stansbury, 2010).

7. Molecular Docking

a. Definisi

Molecular Docking adalah sebuah program yang digunakan untuk memprediksi struktur dan bentuk kompleks intermolekuler antara dua molekul. *Molecular docking* sering digunakan untuk mengetahui interaksi atau ikatan antara ligan dengan protein tertentu sehingga dapat digunakan sebagai dasar penemuan obat baru (Teodoro *et al.*, 2001).

b. Teknik *Molecular Docking*

Molekul kecil seperti ligan biasanya berinteraksi dengan tempat terjadinya ikatan protein. Ada beberapa konformasi yang dapat terjadi akibat ikatan protein dengan reseptornya. *Molecular Docking* dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap kekuatan ikatan dan kompleks energi pada ikatan tersebut (Mohan *et al.*, 2005). Selain itu, *molecular docking* juga digunakan untuk menentukan jenis

interaksi antara protein dan ligannya yang banyak digunakan dalam aplikasi dunia kedokteran (Teodoro et al, 2001).

Perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk teknik ini diantaranya Sanjeevini, Schrodinger Autodock, Autolock Tools, VINA Autodock, PLANTS, dan iGemDock.

Gambar 2.3 Skema Penapisan dengan Teknik *Molecular Docking* (Jacob et al., 2012)

Metode *docking* menggunakan algoritma pencarian berdasarkan *monte carlo*, algoritma genetik, *fragmen-based* dan dinamika molekul. Beberapa program yang cocok untuk *docking* dan memiliki database yang besar meliputi : DOCK, FlexX, GOLD, dan ICM. *Molecular Docking* dapat dianalogikan dengan *problem lock and key*, protein dapat dikatakan sebagai *lock* dan ligan sebagai *key*. Hal tersebut mendeskripsikan seberapa kuat ikatan antara ligan dan protein yang terbentuk. Namun apabila ligan dan protein yang digunakan merupakan molekul yang fleksibel maka analogi *hand in*

glove menjadi lebih tepat (Mukesh *et al*, 2011). Fokus utama dari *molecular docking* adalah simulasi komputasi proses pengenalan molekuler. Pada konformasi ikatan, molekul menunjukkan pola geometrik dan komplementari kimia yang penting untuk keberhasilan aktivitas obat (Mohan *et al*, 2005).

c. *Protein-Ligand ANT-System (PLANTS)*

PLANTS didasarkan pada kelas algoritma optimasi koloni semut atau disebut sebagai ACO (*Ant Colony Optimization*). ACO didasarkan pada perilaku semut yang berusaha untuk menemukan jalan terpendek antara sarang dengan sumber makanan. Dalam kasus *docking* protein-ligan, sebuah koloni semut buatan digunakan untuk menemukan konformasi energi minimum ligan di tempat ikatan dengan protein. Informasi jejak jalur semut ini diubah dalam pengulangan yang berikutnya untuk menghasilkan konformasi energi rendah dengan probabilitas yang lebih tinggi (Purnomo, 2013).

Gambar 2.4. Algoritma *molecular docking* dengan menggunakan program PLANTS (Korb *et al.*, 2006).

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.5 Skema Kerangka Pemikiran

C. Hipotesis

Hasil analisis *molecular docking* fitokimia famili *Liliaceae* menunjukkan bahwa terdapat fitokimia yang berikatan lebih kuat terhadap reseptor estrogen α dibandingkan dengan genistein.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan bioinformatika menggunakan analisis *molecular docking* ligan terhadap protein reseptor.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perangkat komputer.

C. Subjek Penelitian

1. Populasi Penelitian

Subjek berupa senyawa fitokimia dari tanaman famili *Liliaceae* yang didapat dari Basis Data Herbal Tanaman Obat Indonesia yang dapat diakses di <http://herbaldb.farmasi.ui.ac.id/v3/>. Struktur senyawa dapat diperoleh dari <http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>.

2. Teknik Pencuplikan

Teknik pencuplikan yang digunakan pada penelitian ini adalah pencuplikan total.

D. Rancangan Penelitian

Gambar 3.1 Skema Rancangan Penelitian

E. Identifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel bebas : struktur ligan fitokimia famili *Liliaceae*
2. Variabel terikat : kompleks ligan dengan protein ER alfa

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel bebas : struktur ligan fitokimia famili *Liliaceae*

Struktur ligan merupakan struktur tiga dimensi dari suatu senyawa ligan dari fitokimia famili *Liliaceae* yang terdaftar dalam basis data. Struktur ini diunduh dalam bentuk konformer tiga dimensi kemudian dikonversikan dalam bentuk ekstensi berkas “MOL2” (Tripos Mol2) yang merupakan jenis ekstensi yang dapat dibaca oleh perangkat lunak PLANTS 1.1.

2. Variabel terikat : kompleks ligan dengan protein ER α

Struktur ER α berikatan dengan variabel bebas dan membentuk kompleks ligan-protein. Variabel yang diteliti berupa Kuat ikatan fitokimia pada ER α . Kuat ikatan fitokimia ditentukan dengan melihat skor *docking* ikatan yang terjadi antara ligan dengan protein yang disimulasikan dengan program PLANTS 1.1. Semakin rendah skor *docking* suatu ligan maka semakin kuat ligan tersebut berikatan dengan protein ER α .

G. Alat dan Bahan Penelitian

1. Bahan:

- a. struktur ligan fitokimia tanaman famili *Liliaceae*
- b. struktur genistein
- c. struktur protein Era

2. Perangkat Keras:

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Personal Computer* (PC) Laptop Emachines D725 dibuat di Cina pada tahun 2006 oleh Acer Inc. dengan spesifikasi:

- a. BIOS : ver 1.00PARTTBL
- b. prosesor : *Pentium(R) DualCore* CPU T4200 @ 2,00 GHz
- c. memori : 3072 MB DDR2 RAM, 500 GB *Hardisk*

3. Perangkat lunak:

- a. sistem operasi *Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7600)*
- b. MarvinSketch versi 5.2

MarvinSketch dibuat pada 25 September 2009 oleh ChemAxon Ltd. Program ini beroperasi menggunakan Java Sun Microsystems Inc. Java 1.6. Program ini dapat diunduh di www.chemaxon.com.

- c. YASARA versi 10.1

Program YASARA 10.1 dibuat oleh Elmar Krieger pada tahun 2009 di University of Graz, Austria dan Radboud University,

Nijmegen, –Netherlands. Program ini dapat diunduh di www.yasara.org.

d. PLANTS versi 1.1

Program PLANTS 1.1 dibuat oleh Oliver Korb dengan bantuan dari T.E. Exner dan T. Stuetzle pada tahun 2006 di Jerman. Program ini dapat diunduh di <http://www.tcd.uni-konstanz.de/research/plants.php>.

e. HEX versi 8.0

Program Hex 8.0 dibuat oleh Dave Ritchie atas nama INRIA Nancy – Grand Est di Prancis pada tahun 2013. Program ini dapat diunduh di <http://hex.loria.fr/>.

f. PyMOL 1.3

Program PyMOL 1.3 merupakan produk edukasi yang dibuat oleh Schrodinger, LLC pada tahun 2010. Program ini dapat diunduh di www.pymol.org.

4. Cara Kerja Penelitian

a. Tahap Preparasi Protein dan Ligan Referensi

Preparasi ligan dilakukan setelah semua bahan telah tersedia. Struktur protein ER α yang berada di dalam kompleks 3ERT diisolasi dari liganinya melalui langkah-langkah berikut:

- b. menjalankan program YASARA kemudian membuka berkas 3ERT.pdb
- c. membersihkan kompleks ER α dengan ligan dari molekul air (H₂O) dengan menggunakan opsi “delete -> water”
- d. menambahkan hidrogen pada seluruh kompleks dengan menggunakan opsi “add -> hydrogen -> to all”
- e. membuang ligan dari kompleks sehingga menyisakan protein ER α saja dengan mencari molekul dihidroksitamoksifen (OHT) lalu memilih “delete”.
- f. hasil tersebut disimpan menggunakan menu “save as” dengan format “.mol2” lalu diberi nama dengan “protein.mol2” dan juga dengan format “.pdb” dan diberi nama “protein.pdb”

Selanjutnya dilakukan preparasi ligan referensi atau “ref_ligand” yaitu OHT yang merupakan ligan yang digunakan untuk menentukan *binding site* pada program PLANTS dan validasi RMSD dengan program YASARA. Struktur “ref_ligand” dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut:

- a. menjalankan program YASARA kemudian membuka berkas 3ERT.pdb
 - b. membersihkan kompleks dari H₂O dengan menggunakan opsi “delete -> water”
 - c. menambahkan hidrogen pada seluruh kompleks dengan menggunakan opsi “add -> hydrogen -> to all”
 - d. membuang protein dari kompleks sehingga menyisakan ligannya saja dengan mencari molekul OHT lalu pilih “negate all -> delete”.
 - e. hasil tersebut disimpan menggunakan menu “save as” dengan format “.mol2” lalu diberinama dengan “ref_ligand.mol2”.
5. Tahap Preparasi Ligan dari Struktur Fitokimia yang akan Dilakukan Skrining

Struktur ligan yang telah diunduh dari basis data PubCHEM akan didapati dalam format “.sdf”. Selanjutnya seluruh struktur ligan tersebut diubah ke dalam bentuk “.mol2” dan “.pdb” untuk menyesuaikan dengan program PLANTS versi 1.1 dan Hex versi 8.0. Hal tersebut dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut:

- a. menjalankan program MarvinSketch 5.2 yang kemudian membuka salah satu struktur fitokimia yang masih dalam format “.sdf”
 - b. struktur fitokimia diubah ke bentuk dua dimensinya dengan opsi “Clean in 2D”
 - c. struktur diatur bentuk konformasinya agar sesuai dengan pH standar yaitu 7,4 pada opsi “protonation -> major microspecies”
 - d. struktur 2D fitokimia tersebut disimpan dalam format “.mrv”
 - e. membuka kembali struktur berkas tersebut yang sudah dalam format “.mrv” lalu mengubahnya ke konformasi 3D dengan memilih opsi “conformation -> conformers”.
 - f. setelah didapatkan 10 bentuk konformasi 3D dari struktur fitokimia, struktur disimpan dalam format “.mol2” dan diberi nama “ligand.mol2”.
 - g. setelah dilakukan skrining dengan program PLANTS, maka diperoleh satu konformasi terbaik dari simulasi 10^2 atau 100 bentuk konformasi. Konformasi terbaik tersebut dibuka dengan program MarvinSketch 5.2 lalu disimpan melalui opsi “save as” dalam format “pdb” untuk selanjutnya dilakukan analisis energi ikatan dengan program Hex versi 8.0.
 - h. semua langkah di atas dilakukan juga pada semua fitokimia yang akan dilakukan skrining terhadap ER α .
6. Tahap Uji Skrining *Molecular Docking* PLANTS
- a. membuat kopi berkas yang dibutuhkan ke pendrive linux.

- b. Jika diketahui ada tipe atom yang tidak dikenali PLANTS, perlu dilakukan perbaikan secara manual di berkas “ref_ligand.mol2” dan juga di “ligand.mol2” misalnya mengganti tipe atom untuk sulfur menjadi “S.o2” (tipe atom untuk sulfur di gugus sulfonamida yang dikenali oleh PLANTS).
 - c. Berdasarkan informasi dari luaran di atas, berkas “plantsconfig” dapat diperbaiki dengan mengganti “binding site definition” menggunakan perintah sebagai berikut:
 - d. Berkas “plantsconfig” (dapat dibuka dengan perintah di `pendrivelinux: ~# kwrite plantsconfig`) berisi sebagai berikut:
 - e. Simulasi *molecular docking* dilakukan dengan menjalankan “pendrivelinux” dan mengetik padanya “./PLANTS --mode screen plantsconfig” lalu menekan ENTER, kemudian menunggu sampai selesai.
 - f. mengetik “cd result/” lalu “more bestranking.csv”
7. Tahap Visualisasi dengan PyMOL

Fitokimia hasil *docking* dari tahap sebelumnya dianalisis lebih lanjut dengan program Hex versi 8.0 untuk mengetahui lokasi ikatan yang paling mungkin terbentuk. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:

- a. menjalankan program Hex versi 8.0 kemudian membuka berkas protein dan juga ligan dalam format “pdb”
- b. menjalankan *docking* dengan memilih menu “Control -> *Docking*” hingga akan muncul jendela berikut
- c. mengubah pilihan pada “Correlation Type” menjadi “Shape + Electro + DARS” kemudian mengklik “Activate”. Setelah ini akan muncul kotak dialog yang menunjukkan progres dari analisis molekular *docking*. Seberapa besar energi ikatan total antara ligan dan protein akan terlihat.
- d. memilih menu “Save as” untuk menyimpan sebagai gambar dan juga kompleks protein ligan untuk selanjutnya dapat divisualisasi dengan program PyMOL
- e. menjalankan program PyMOL kemudian buka berkas kompleks protein dan ligan dalam bentuk “pdb”.
- f. memilih “preset -> publication with solvent” sehingga muncul gambar visualisasi 3D.
- g. memilih “preset -> ligand” untuk melihat lebih jelas visualisasi ligan pada ikatannya dengan protein. Pemberian label digunakan untuk mengetahui asam amino yang berperan dalam ikatan protein dengan ligan sehingga dapat diamati lebih jelas ikatan hidrogen yang terbentuk.
- h. mencatat asam amino terdekat terutama yang terjadi ikatan hidrogen.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Skrining Fitokimia Famili *Liliaceae*

Skrining dilakukan pada basis data Tanaman Obat Farmasi UI yang diakses pada 20 September 2014. Jumlah spesies yang terdaftar di basis data ialah 3810 spesies dengan 29 spesies berasal dari famili *Liliaceae*. Penapisan fitokimia menemukan 202 senyawa fitokimia dengan 37 senyawa saja yang memiliki struktur kimia tervalidasi di basis data PubChem (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Daftar Hasil Skrining Spesies dan Senyawa Famili *Liliaceae*

ID spesies	Spesies	Nama Senyawa	PubChemID
K0000012	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)	<i>Acetovanillone</i>	2214
		<i>Allicin</i>	65036
		<i>Cyanin</i>	9576089
		<i>Diallyl disulfide</i>	16590
		<i>Ferulic acid methyl ester</i>	5357283
		<i>Gibberellin A1</i>	439329
		<i>Gibberellin A12</i>	443450
		<i>Gibberellin A15</i>	443453
		<i>Gibberellin A20</i>	439635
		<i>Gibberellin A34</i>	443461
		<i>Gibberellin A4</i>	3034393
		<i>Gibberellin A44</i>	443756
		<i>Gibberellin A51</i>	443458
<i>Gibberellin A8</i>	440051		

		<i>Gibberellin A9</i>	443456
		<i>Jasmonic acid</i>	5281166
		<i>Oleanolic acid</i>	10494
		<i>Phloroglucinol</i>	359
		<i>Progesterone</i>	5994
		<i>Propane-1-thiol</i>	7848
		<i>Propanethial S-oxide</i>	441491
		<i>Quercetin</i>	5280343
		<i>Se-Methylselenocysteine</i>	114835
		<i>Spiraeoside</i>	5320844
K0302736	<i>Allium ampeloprasum</i>	<i>Propane-1-thiol</i>	7848
K0302737	<i>Allium fistulosum</i> (bawang bakung)	-	-
K0302738	<i>Allium odorum</i>	-	-
K0200001	<i>Allium sativum</i> (bawang putih)	<i>Allicin</i>	65036
		<i>Alliin</i>	9576089
K0302739	<i>Allium schoenoprasum</i>	-	-
K0302685	<i>Asparagus falcatus</i>	-	-
K0302686	<i>Asparagus officinalis</i>	<i>alpha-Carotene</i>	4369188
		<i>beta-Carotene</i>	52800489
		<i>Lutein</i>	5368396
		<i>Yamogenin</i>	441900
		<i>Zeaxanthin</i>	5280899
K0303687	<i>Asparagus racemosus</i> (songgo langit)	<i>Idaein</i>	176457
K0100061	<i>Cordyline fruticosa</i> (endong)	-	-
K0302743	<i>Crinum asiaticum</i> (bakung)	-	-

K0302744	<i>Crinum bulbispermum</i>	-	-
K0302745	<i>Crinum giganteum</i>	-	-
K0302746	<i>Crinum latifolium</i>	-	-
K0302747	<i>Crinum powelli</i>	-	-
K0302688	<i>Dianella bancana</i> (tegari)	-	-
K0302689	<i>Dianella ensifolia</i>	-	-
K0302748	<i>Eucharis grandiflora</i> (lili amazon)	-	-
K0100043	<i>Gloriosa superba</i> (mondalika)	<i>Choline</i>	305
		<i>Stigmasterol</i>	5280794
K0302690	<i>Hemeroca Lis fulva</i>	-	-
K0302740	<i>Hippeastrum equestre</i>	-	-
K0302750	<i>Hymenocallis littoralis</i> (evening lily)	-	-
K0100116	<i>Ophiopogon japonicus</i>	<i>Beta sitosterol</i>	222284
		<i>Stigmasterol</i>	5280794
		<i>Sucrose</i>	5988
K0302691	<i>Petiosanthus viridis</i>	-	-
K0302752	<i>Polianthes tuberosa</i> (sundul malem)	<i>Gibberellin A1</i>	439329
		<i>Gibberellin A19</i>	439643
		<i>Gibberellin A20</i>	439635
		<i>Gibberellin A53</i>	440914
K0100072	<i>Sansevieria laurentii</i> (rajakwesi)	-	-
K0302741	<i>Zephyranthes rosea</i> (zephyr flower)	-	-
K0302753	<i>Zephyranthes citrina</i>	-	-
K0302754	<i>Zephyranthes tubispatha</i>	-	-

B. Hasil Analisis *Molecular Docking*

Enam senyawa memiliki skor *docking* yang lebih rendah (lebih baik) dibandingkan genistein (-79,213) adalah spiraeoside (-84,8045), stigmasterol (-84,2880), cyanin (-83,7915), beta-sitosterol (-82,8128), progesterone (-82,6803), dan idein (-82,2244) (Tabel 4.3).

Tabel 4.2 Hasil Skor *Docking* pada Simulasi dengan PLANTS 1.1

ID	Nama Senyawa	Skor <i>Docking</i>	Spesies Tanaman
305	Choline	-49,7134	<i>Gloriosa superba</i> (mondalika)
359	Phloroglucinol	-56,2605	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
2214	Acetovanillone	-61,1554	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
5988	Sucrose	-68,8996	<i>Ophiopogon japonicus</i>
5994	Progesterone	-82,6803	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
7848	Propane-1-thiol	-43,8217	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
10494	Oleanolic acid	-67,9432	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
16590	Diallyl disulfide	-56,4412	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
65036	Allicin	-48,6065	<i>Allium sativum</i> (bawang putih), <i>Allium cepa</i> (bawang merah)
114835	Se-Methylselenocysteine	-55,6689	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
164999	Cyanin	-83,7915	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
176457	Idaein	-82,2244	<i>Asparagus racemosus</i> (songgo langit)
222284	Beta sitosterol	-82,8128	<i>Ophiopogon japonicus</i>
439329	Gibberellin A1	-70,3149	<i>Polianthes tuberosa</i> (sundul malem) <i>Allium cepa</i> (bawang merah)
439635	Gibberellin A20	-70,1649	<i>Polianthes tuberosa</i> (sundul malem) <i>Allium cepa</i> (bawang merah)
439643	Gibberellin A19	-69,1049	<i>Polianthes tuberosa</i> (sundul malem) <i>Allium cepa</i> (bawang merah)

440051	Gibberellin A8	-67,8358	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
440914	Gibberellin A53	-71,0108	<i>Polianthes tuberosa</i> (sundul malem) <i>Allium cepa</i> (bawang merah)
441491	Propanethial S-oxide	-45,8706	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
441900	Yamogenin	-74,8502	<i>Asparagus officinalis</i>
443450	Gibberellin A12	-69,6721	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
443453	Gibberellin A15	-66,9577	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
443456	Gibberellin A9	-65,4206	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
443458	Gibberellin A51	-65,2211	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
443461	Gibberellin A34	-71,8682	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
443756	Gibberellin A44	-71,3902	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
3034393	Gibberellin A4	-74,7112	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
4369188	alpha-Carotene	85,3375	<i>Asparagus officinalis</i>
5280343	Quercetin	-73,3760	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
5280489	beta-Carotene	74,3175	<i>Asparagus officinalis</i>
5280794	Stigmasterol	-84,2880	<i>Gloriosa superba</i> (mondalika) <i>Ophiopogon japonicus</i>
5280899	Zeaxanthin	228,3400	<i>Asparagus officinalis</i>
5281166	Jasmonic acid	-68,9375	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
5320844	Spiraeoside	-84,8045	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
5357283	Ferulic acid methyl ester	-67,9798	<i>Allium cepa</i> (bawang merah)
5368396	Lutein	127,5040	<i>Asparagus officinalis</i>
9576089	Alliin	-60,8994	<i>Allium sativum</i> (bawang putih)
	Genistein	-79,2130	Senyawa Pemanding

C. Visualisasi Hasil Analisis *Molecular Docking*

Senyawa pemanding (genistein) dan keenam senyawa (spiraeoside, stigmasterol, cyanin, beta-sitosterol, progesteron, dan idaein) selanjutnya dilakukan visualisasi dengan menggunakan PyMOL 1.3.

1. Genistein

Genistein memiliki skor *docking* sebesar -79,230 terhadap ER α pada program PLANTS. Hasil visualisasi dengan program PyMOL dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Visualisasi Letak Pengikatan Genistein pada ER α . Visualisasi dengan PyMOL pada genistein menunjukkan terdapat satu ikatan hidrogen dengan ER α yaitu pada asam amino Trp³⁸³. Genistein menempati daerah asam amino Thr³⁴⁷, Glu³⁸⁰, Trp³⁸³, Met⁵²², Leu⁵²⁵, Trp⁵²⁶, Met⁵²⁸, Cys⁵³⁰, dan Leu⁵³⁶.

2. Spiraeoside

Spiraeoside memiliki hasil *docking* tertinggi pada penelitian ini dibandingkan dengan senyawa lainnya dengan skor *docking* sebesar -84,804. Hasil visualisasi dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Visualisasi Letak Pengikatan Spiraeoside pada ER α . Visualisasi dengan PyMOL menunjukkan terdapat 2 ikatan hidrogen antara spiraeoside dengan ER α yaitu pada asam amino Met⁵²⁸ dan Cys⁵³⁰. Asam amino yang berdekatan dengan tempat pengikatan spiraeoside adalah Glu³⁸⁰, Cys³⁸¹, Trp³⁸³, Leu⁵³⁶, Met⁵²², Leu⁵²⁵, Tyr⁵²⁶, Lys⁵²⁸, Met⁵²⁸, dan Cys⁵³⁰.

3. Stigmasterol

Sigmasterol memiliki skor *docking* -84,288 (PLANTS) dengan visualisasi menunjukkan tidak ada ikatan hidrogen (Gambar 3.3).

Gambar 4.3 Visualisasi Letak Pengikatan Stigmasterol pada ER α . Asam amino yang berdekatan dengan stigmasterol adalah Leu³⁵⁴, Trp³⁸³, Met⁵²², Leu⁵²⁵, Tyr⁵²⁶, Met⁵²⁸, Lys⁵²⁹, Cys⁵³⁰, Val⁵³³, Val⁵³⁴, Pro⁵³⁵, Leu⁵³⁶, dan Leu⁵³⁹.

4. Cyanin

Cyanin memperoleh skor *docking* sebesar -83,7915. Hasil visualisasi dengan PyMOL dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Visualisasi Letak Pengikatan Cyanin pada ER α . Visualisasi menunjukkan terjadinya ikatan hidrogen dengan asam amino Met⁵²², Glu³⁸⁰, Thy³⁴⁷. Asam amino yang berdekatan ialah Met-343, Thr³⁴⁷, Asp³⁵¹, Glu³⁸⁰, Leu³⁸⁷, Trp³⁸³, Met⁵²², Leu⁵²⁵, Met⁵²⁸, Cys⁵³⁰, dan Leu⁵³⁶.

5. Beta-Sitosterol

Beta-sitosterol memperoleh skor *docking* sebesar -82,81 pada penelitian ini dengan hasil visualisasi tidak menunjukkan adanya ikatan hidrogen (Gambar 4.5).

Gambar 4.5 Visualisasi Letak Pengikatan Beta-Sitosterol pada ER α . visualisasi tidak menunjukkan terjadinya ikatan hidrogen. Pengikatan beta-sitosterol pada ER α berada pada daerah asam amino Glu³⁰⁰, Leu³⁸⁴, Trp³⁸³, Leu⁵²⁵, Tyr⁵²⁶, Met⁵²⁸, Lys⁵²⁹, Cys⁵³⁰, Val⁵³³, Pro⁵³⁵, Leu⁵³⁶, dan Tyr⁵³⁷.

6. Progesteron

Progesteron memiliki skor *docking* sebesar -82,68 dengan visualisasi menunjukkan tidak ditemukan ikatan hidrogen (Gambar 4.6).

Gambar 4.6 Visualisasi Letak Pengikatan Progesteron pada ER α . visualisasi menunjukkan tidak terjadi ikatan hidrogen pada ER α . Progesteron berikatan dengan ER α menempati pada urutan asam amino Met³⁴³, Thr³⁴⁷, Asp³⁵¹, Trp³⁸³, Leu³⁸⁷, Leu⁵²⁵, Met⁵²⁸, Cys⁵³⁰, dan Leu⁵³⁹.

7. Idaein

Idaein memperoleh skor *docking* sebesar -82,22. Hasil visualisasi dengan program PyMOL dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Visualisasi Letak Pengikatan Idaein pada ER α . Visualisasi menunjukkan terjadinya ikatan hidrogen dengan asam amino Asp³⁵¹. Asam amino yang berdekatan adalah Thr³⁴⁷, Leu³⁵⁴, Trp³⁸³, Met⁵²², Leu⁵²⁵, Tyr⁵²⁶, Met⁵²⁸, Lys⁵²⁹, Cys⁵³⁰, dan Leu⁵³⁶.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Spesies Tanaman Famili *Liliaceae*

Jumlah spesies tanaman famili *Liliaceae* dalam klasifikasi *Angiosperm Phylogenic Group* (APG) II mencapai lebih dari 3500, termasuk di dalamnya suku bawang-bawangan (*Allium sp.*). Pada klasifikasi APG III yang dibuat pada tahun 2009 berdasarkan analisis struktur kromosom, famili *Liliaceae* terpecah menjadi beberapa famili baru sehingga menyisakan hanya 3 subfamili, 15 genus, dan 217 spesies (Peruzzi *et al.*, 2009). Penggunaan klasifikasi lama sebagai rujukan dalam skrining tanaman memiliki cakupan yang lebih luas sehingga dapat menemukan fitokimia-fitokimia potensial yang lebih banyak.

Penelitian ini menggunakan basis data Tanaman Obat Indonesia yang dibuat oleh Bagian Farmasi, Universitas Indonesia. Keunggulan basis data tersebut ialah memiliki data-data yang lengkap meliputi nama lokal, nama spesies, famili, senyawa yang terkandung, khasiat secara empirik, serta bukti klinis yang telah ditemukan. Basis data ini mencakup hingga 3810 spesies tanaman dari spesies tanaman obat yang ada di Indonesia.

B. Fitokimia Famili *Liliaceae*

Pada famili *Liliaceae*, keseluruhan fitokimia yang diperoleh berjumlah 202 senyawa. Banyak di antara fitokimia yang ditemukan tidak memiliki data pada basis data PubCHEM atau hanya berupa derivat dari senyawa sebelumnya. Fitokimia-fitokimia tersebut tidak dapat diunduh

struktur senyawanya berupa berkas komputer sehingga tidak dapat dilakukan analisis *molecular docking*. Oleh karena itu, skrining ini hanya mendapatkan 37 fitokimia dari famili *Liliaceae* yang terdaftar pada basis data PubCHEM.

C. Genistein dan Fitokimia Hasil Skrining *Molecular Docking*

Genistein merupakan senyawa yang sering dijumpai pada tanaman kedelai dan kacang-kacangan. Genistein merupakan senyawa fitoestrogen golongan isoflavon dengan nama IUPAC *5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one* (O'Neil, 2001). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa genistein memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap reseptor estrogen terutama ER α dan ER β . Penelitian lebih lanjut juga menunjukkan aktivitas antikanker genistein sebagai *Selective Estrogen Receptor Modulator* (SERM). (Sakamoto *et al.*, 2010)

Hasil visualisasi genistein pada penelitian ini sedikit berbeda dengan referensi 1X7R.pdb. Ikatan genistein dengan ER α pada 1X7R.pdb ialah ikatan yang stabil dengan 3 ikatan hidrogen yang terbentuk antara genistein dengan asam amino dari ER α (Manas *et al.*, 2004). Perbedaan hasil simulasi pada penelitian ini dengan referensi dapat disebabkan perbedaan algoritma yang digunakan.

Spiraeoside adalah senyawa kimia yang dapat diisolasi dari bunga *Filipendula ulmaria* atau *Allium cepa* (Ollson *et al.*, 2010). Spiraeoside merupakan senyawa hasil penambahan gugus 4'-O-glukosida dari quercetin yang merupakan fitoestrogen golongan flavonoid (O'Neil, 2001). Pada penelitian ini, spiraeoside memiliki skor *docking* tertinggi dibanding semua

senyawa yang lainnya. Spriaeoside juga memiliki dua ikatan hidrogen terhadap ER α .

Stigmasterol merupakan salah satu fitosterol yang secara kimia menyerupai kolestrol pada hewan. Fitosterol tidak larut dalam air tetapi dapat larut pada hampir semua pelarut organik. Stigmasterol merupakan prekursor pada pembuatan progesteron semisintesis dan sebagai intermediet pada biosistesis hormon-hormon androgen, estrogen, dan kortikoid (Han *et al.*, 2008). Stigmasterol memiliki skor *docking* tertinggi kedua setelah spiraeoside walaupun tidak tervisualisasi ikatan hidrogen padanya. Tingginya skor *docking* stigmasterol diduga disebabkan oleh struktur stigmasterol yang menyerupai estrogen endogen.

Cyanin merupakan cyanidin dengan penambahan *3,5-di-O-glucoside* (O'Neil, 2001). Cyanidin merupakan senyawa pigmen pada tumbuhan yang juga dapat diperoleh dari tanaman bawang merah (Sasaki *et al.*, 2007). Di antara jenis cyanidin yang lainnya adalah idaein.

Beta-Sitosterol merupakan salah satu fitosterol atau sejenis kolesterol pada tumbuhan. Dilihat dari struktur dua dimensinya, beta-sitosterol hampir sama dengan stigmasterol (O'Neil, 2001).

D. Perbandingan Antara Fitokimia Hasil Skrining dengan Genistein

1. Perbandingan Struktur Senyawa

Berdasarkan struktur dua dimensinya, fitokimia hasil skrining dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang memiliki gugus

yang menyerupai genistein dan kelompok yang memiliki gugus sterol (Gambar 5.1).

Fitokimia yang memiliki gugus yang menyerupai genistein yaitu spiraeoside, cyanin, dan idaein. Spiraeoside (*quercetin-4'-glucoside*) sendiri merupakan derivat dari quercetin yang merupakan salah satu fitoestrogen yang dikenal terdapat pada tanaman famili *Liliaceae* yaitu genus *Allium sp.* (suku bawang-bawangan) (O'Neil, 2001).

Cyanin (*cyanidin-3,5-di-O-glucoside*) dan idaein (*cyanidin galactoside*) merupakan senyawa cyanidin yang merupakan zat pigmen yang banyak ditemukan pada bawang merah. Senyawa cyanidin dan telah diteliti memiliki aktivitas anti-kanker secara *in vitro* (Fimognari *et al.*, 2005).

Gambar 5.1 Perbandingan Struktur Dua Dimensi Antara Genistein dengan Fitokimia Hasil Analisis *Molecular Docking*

Fitokimia yang memiliki gugus sterol ialah stigmasterol, beta-sitosterol, dan progesteron. Stigmasterol dan beta-sitosterol merupakan senyawa pada tumbuhan yang menyerupai kolesterol pada hewan sehingga sering disebut sebagai fitosterol. Secara sintesis, beta-sitosterol dapat diperoleh dari stigmasterol yang dihidrogenisasi pada rantai pinggirnya. Selain itu, stigmasterol sering digunakan sebagai prekursor pada sintesis hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, dan steroid (Han *et al.*, 2008).

2. Perbandingan Properti Molekuler

Fitokimia yang memiliki gugus yang menyerupai genistein memiliki karakteristik jumlah atom O yang banyak sedangkan fitokimia yang mirip sterol hanya memiliki satu atau dua atom O saja. Hal ini mempengaruhi dari jumlah aseptor ikatan hidrogen dari senyawa tersebut. Jumlah atom O suatu senyawa fitokimia sebanding dengan jumlah aseptor ikatan hidrogen dari senyawa berdasarkan data Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Perbandingan Properti Molekuler antara Genistein dengan Fitokimia Hasil Analisis *Molecular Docking* (O'Neil, 2001)

Nama Senyawa	Berat Molekul (g/mol)	Rumus Molekul	Jumlah Atom	Donor Ikatan Hidrogen	Aseptor Ikatan Hidrogen
Spiraeoside	464,3763	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	33	8	12
Stigmasterol	412,690	C ₂₉ H ₄₈ O	30	1	1
Cyanin	611,52	C ₂₇ H ₃₁ O ₁₅	43	11	7
β-Sitosterol	414,7067	C ₂₉ H ₅₀ O	30	1	1
Progesteron	313,4617	C ₂₁ H ₃₀ O ₂	23	0	2
Idaein	484,83784	C ₂₁ H ₂₁ ClO ₁₁	33	8	11
Genistein	270,2309	C₁₅H₁₀O₅	20	3	5

Donor dan aseptor ikatan hidrogen yang lebih banyak pada fitokimia yang memiliki gugus yang menyerupai genistein berpengaruh pada jumlah ikatan hidrogen yang tervisualisasi pada simulasi *molecular docking*. Hasil simulasi *molecular docking* menunjukkan bahwa genistein, spiraeoside, cyanin, dan idaein memiliki satu atau lebih ikatan hidrogen dengan ERα. Sedangkan stigmasterol, beta-sitosterol, dan progesteron sama sekali tidak terlihat adanya ikatan hidrogen yang tervisualisasi.

3. Perbandingan Letak Asam Amino Ikatan

Asam amino tempat pengikatan antara genistein dan fitokimia hasil skrining *molecular docking* relatif hampir sama walaupun banyak terjadi variasi di dalamnya. Asam amino Trp³⁸³ merupakan asam amino tempat genistein berikatan hidrogen dengan ER α pada penelitian ini. Letak ikatan keenam fitokimia pada ER α tervisualisasi berdekatan dengan Trp³⁸³ walaupun tidak terjadi ikatan hidrogen padanya. Ikatan genistein dan keenam fitokimia hasil skrining terletak berdekatan pada 4 (empat) asam amino yang sama yaitu Trp³⁸³, Leu⁵²⁵, Met⁵²⁸, dan Cys⁵³⁰. Hal tersebut menunjukkan bahwa letak ikatan yang terbentuk antar keenam fitokimia dan juga genistein tidak jauh berbeda (Tabel 5.2).

Pada referensi basis data protein (PDB), beberapa senyawa SERM ER α seperti dihidroksitamoksifen (3ERT.pdb), raloksifen (1ERR.pdb), dan lasofoksifen (2OUZ.pdb) diketahui berdekatan dengan dua dari empat asam amino tersebut yaitu Trp³⁸³ dan Leu⁵²⁵. Adapun senyawa agonis ER α seperti 17 β -estradiol (1ERE), estradiol (1A52.pdb), dan estradiol (1QKU.pdb) tidak berdekatan dengan keempat asam amino tersebut (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Perbandingan Asam Amino yang Berdekatan antara Senyawa Hasil *Docking* dengan Beberapa Senyawa Agonis dan SERM ER α .

Nama Senyawa		Asam Amino yang Berdekatan			
		Trp ³⁸³	Leu ⁵²⁵	Met ⁵²⁸	Cys ⁵³⁰
Senyawa	Genistein	V	V	V	V
Hasil	Spiraeoside	V	V	V	V
Docking	Cyanin	V	V	V	V

	Idaein	V	V	V	V
	Stigmasterol	V	V	V	V
	Beta-sitosterol	V	V	V	V
	Progesteron	V	V	V	V
Senyawa SERM	Dihidroksitamoksi fen	V	V	-	-
	Raloksifen	V	V	-	-
	Lasofoksifen	V	V	-	-
Senyawa Agonis	17beta-estradiol	-	-	-	-
	Estradiol (1A52.pdb)	-	-	-	-
	Estradiol (1QKU.pdb)	-	-	-	-

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan sedemikian rupa namun masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

1. Penelitian ini masih mencakup dari sebagian kecil dari senyawa famili *Liliaceae* dikarenakan keterbatasan data spesies dan senyawa dalam basis data.
2. Penggunaan program simulasi *molecular docking* dalam penelitian ini masih memungkinkan terjadinya perbedaan hasil antara satu program dengan program yang lainnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan algoritma yang digunakan pada setiap program simulasi.
3. Penelitian ini tidak dapat digunakan untuk memastikan jenis aktivitas yang terjadi akibat interaksi ikatan antara senyawa dengan protein ER α . Demikian juga penelitian ini juga tidak memperhitingkan farmakokinetik dan farmakodinamik senyawa dalam tubuh manusia.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Analisis *molecular docking* fitokimia famili *Liliaceae* menemukan enam fitokimia yang berikatan lebih kuat terhadap reseptor estrogen α (ER α) dibandingkan genistein, yaitu spiraeoside, stigmasterol, cyanin, progesteron, beta-sitosterol, dan idaein.
2. Fitokimia dengan struktur menyerupai genistein (spiraeoside, cyanin, dan idaein) menunjukkan ikatan hidrogen pada lokasi interaksi dengan ER α . Senyawa yang memiliki struktur sterol (stigmasterol, progesteron, dan beta-sitosterol) tidak menunjukkan adanya ikatan hidrogen.
3. Spiraeoside, cyanin, dan idaein memiliki kemungkinan lebih besar bersifat SERM ER α dibandingkan spiraeoside, cyanin, dan idaein.

B. Saran

1. Penelitian lebih lanjut secara *in vitro* diperlukan untuk mengetahui potensi lebih lanjut dari senyawa hasil skrining *molecular docking* pada penelitian ini.
2. Penggunaan program *molecular docking* ini perlu lebih disosialisasikan sebagai uji skrining fitokimia dari tanaman herbal.
3. Skrining lebih lanjut perlu dilakukan dengan program tambahan untuk mengetahui potensi suatu senyawa sebagai obat.
4. Penggunaan simulasi *molecular docking* perlu dibandingkan lebih lanjut kesesuaian hasilnya dengan penelitian *in vivo* maupun *in vitro*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashajyothi V, Pippalla RS, Styavati D (2009). Asparagus racemosus – a phytoestrogen. *Int J Phar Tech* 12(1): 36-47.
- Boucher BA, Cotterchio M, Curca IA, Kreiger N, Harris SA, Kirsh VA, Goodwin PJ (2012). Intake of phytoestrogen foods and supplements among women recently diagnosed with breast cancer in Ontario, Canada. *Nutr Cancer* 64: 695–703.
- Britt K, Yashar R, Samuel H, Gail R (2011). Estrogen receptor subtype expression mediates breast cancer risk via breast epithelial cell proliferation. *Endocrine Reviews* 32(3): 1-64.
- Clarke R, Liu MC, Bouker KB, Gu Z, Lee RY, Zhu Y, Skaar TC, *et al* (2003). Antiestrogen resistance in breast cancer and the role of estrogen receptor signaling. *Oncogene* 22:7316-7339.
- Dent R, Hann WM, Trudews M, Rawlinson E, Sun P, Narod SA (2009). Pattern of metastatic spread in triple-negative breast cancer. *Breast Cancer Res Treat* 115:423-428.
- Departemen Kesehatan RI (2007). *Petunjuk teknis pencegahan-deteksi dini kanker leher rahim & kanker payudara*. Jakarta: Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Desen W (2008). *Buku ajar onkologi klinis*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
- Du J, Zhou N, Liu H, Jiang F, Wang Y, Hu C (2012). Arsenic induces functional re-expression of estrogen receptor α by demethylation of dna in estrogen receptor-negative human breast cancer. *Plosone* 10. 1371
- Du M, Yang X, Hartman JA, Cooke PS, Doerge DR, Ju YH, Helferich WG (2012). Low-dose dietary genistein negates the therapeutic effect of tamoxifen in athymic nude mice. *Advance Access publication*, pp.1–7.
- Fimognari C, Berti F, Nüsse M, Cantelli F, Giorgio H (2005). In vitro antitumor activity of cyanidin-3-o- β -glucopyranoside. *Chemotherapy* 51 (6): 332–5.
- Gao Y, Su Y, Qu L, Xu S, Meng L, Cai SQ, Shou C (2011). Mitochondria apoptosis contributes to the anti-cancer effect of Smilax glaba Roxb. *Toxicol Lett*, 30;207(2):112-20.

- Goodshell D (2003). Estrogen receptor. *Mol Month* 09:2-3
<http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=45> –Diakses September 2014
- Gu Y, Chen T, Lopea E, Wu W, Xiangdong W, Cao J (2014). The therapeutic target of estrogen receptor-alpha36 in estrogen-dependent tumors. *J Transl Med*, 12:16.
- Han JH, Yang YX, Feng MY. (2008). Contents of phytosterols in vegetables and fruits commonly consumed in China. *Biomed Environ Sci*. 21 (6): 449–453.
- Hedelin M, Löf M, Olsson M, Adlercreutz H, Sandin S, Weiderpass E (2008). Dietary phytoestrogens are not associated with risk of overall breast cancer but diets rich in coumestrol are inversely associated with risk of estrogen receptor and progesterone receptor negative breast tumors in Swedish women. *J Nutr* 138:938–945.
- Heldring N, Pike A, Andersson S, Matthews J, Cheng G, Hartman J (2007). Estrogen receptors: how do they signal and what are their targets. *Physiol Rev* 87(3): 905-31.
- Jacob RB, Andersen T, McDougal OM (2012). Accessible high-throughput virtual screening molecular docking software for students and educators. *PLoS Comput Biol* 8(5): e1002499
- Jacquotte Z, Anne R, Shore E (2005). *Epidemiology of breast cancer. dalam daniel f. roses, breast cancer: second edition*. Philadelphia: Elsevier, hal: 3,14.
- Kang HJ, Lee MH, Kang HL, Kim Sh, Ahn JR, Na H, Na TY (2013). Differential regulation of estrogen receptor alpha expression in breast cancer cells by metastasis-associated protein 1. *Cancer Res Canres*, 2020.2013.
- Karn A, Jha AK, Shrestha S, Acharya B, Poudel S, Bhandari RB (2010). Tamoxifen for breast cancer. *J Nepal Med Assoc*; 49 (177):62-7.
- Karsono B (2006). Teknik-teknik biologi molekular dan selular pada kanker. Dalam Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata MK, Setiati S. 2006. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta : Balai Penerbit FK UI

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) (2008). *Profil kesehatan indonesia tahun 2008*. <http://www.depkes.go.id/> -Diakses April 2014
- Kinney MN (2012). *Naturopathic Oncology. An encyclopedic guide for patients & physicians*. 2nd edition. Liasion Press: Vancouver.
- Kuiper GGJM, Lemmen JG, Carlsson BCJ, Christopher S, Stephen H, van der Saag PT, van der Burg BG, *et al* (1998). Interaction of Estrogenic Chemicals and Phytoestrogens with Estrogen Receptor β . *Endocrinology* 139 (10): 4252–63.
- Levin, Ellis R (2005). Integration of the extranuclear and nuclear actions of estrogen. *Mol Endocrin*, 19(8): 1951-1959.
- Li QS, Li CY, Li ZL, Zhu HL (2013). Genistein and its synthetic analogs as anticancer agents. *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry* : 271-281(11).
- Li Y, Meeran SM, Patel SN, Chen H, Hardy TM, Tollefsbol TO (2013). Epigenetic reactivation of estrogen receptor- α (ER α) by genistein enhances hormonal therapy sensitivity in ER α -negative breast cancer. *Mol Cancer*, 12:9
- M, Lof M, Olsson M, Adlercreutz H, Sandin S (2008). Dietary phytoestrogens are not associated with risk of overall breast cancer but diets rich in coumestrol are inversely associated with risk of estrogen receptor and progesterone receptor negative breast tumors in swedish women. *J Nutr*, 138(5):938-945.
- Mai Z, Blackburn GL, Zhou JR (2007). Genistein sensitizes inhibitory effect of tamoxifen on the growth of estrogen receptor-positive and HER2-overexpressing human breast cancer cells. *Mol Carcinog*, 46:534-542.
- Malik R (2013). Tamoxifen and CYP2D6 : Does genotype matter in tamoxifen use?. *Nautral Med J*, 5:8.
- Manas ES, Xu ZB, Unwalla RJ, Somers WS (2004). Understanding the selectivity of genistein for human estrogen receptor-beta using X-ray crystallography and computational methods. *Structure* 12: 2197-2207
- Michel T, Halabalaki M, Skaltsounis A (2013). *New concepts, experimental approaches, and dereplication strategies for the discovery of novel*

phytoestrogens from natural sources. Planta Med: Department of Pharmacy.

- Mohan V, Gibbs AC, Cummings MD, Jaeger EP, DesJarlais RL (2005). *Docking :successes and challenges*. *Curr Pharm Design* (11):323-333
- Morris GM, Lim-Wilby M (2008). Molecular docking. *Methods mol biol*, 443:365-82
- Mukesh B, Rakesh K (2011). Molecular docking : a review. *IJRAP* (6):1746-1751
- Musgrove EA, Sutherland RL (2009). Biological determinants of endocrine resistance in breast cancer. *Nat Rev Cancer* 9(9):631-643.
- Noviani R (2007). *Pedoman surveilans epidemiologi penyakit kanker*. Jakarta: Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Olsson ME, Gustavsson KE, Vågen IM (2010). Quercetin and Isorhamnetin in Sweet and Red Cultivars of Onion (*Allium cepa*L.) at Harvest, after Field Curing, Heat Treatment, and Storage. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 58 (4): 2323–30.
- O'Neil MJ (2001). *An encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals*. 13th edition, Whitehouse Station, NJ Merck and Co Inc, p: 780
- Ososki AL, Kennelly EJ (2003). Phytoestrogens : a review of the present state of research. *Phytother Res*, 17:845-869
- Palau P, Josep L (2010). A major role of p95/611-CTF, a carboxy-terminal fragment of HER2, in the downmodulation of estrogen receptor in HER2-Positive breast cancer. *Am Ass Canc Res* 70(21):8537-8546.
- Peruzzi L, Leitch IJ, Caparelli KF (2009). Chromosome diversity and evolution in *Liliaceae*. *Ann Bot*. 103(3): 459-475
- Poluzzi E, Piccinni C, Raschi E, Rampa A, Recanatini M, De Ponti F (2014). Phytoestrogens in postmenopause: the state of the art from a chemical, pharmacological and regulatory perspective. *Curr Med Chem* 21:417-436
- Price SA, Wilson LM (2006). *Patofisiologi: konsep klinis dan proses-proses penyakit*. Jakarta: EGC.

- Purnomo H (2012). *Molecular docking plants penambatan molecul plants [protein-ligand-ant-system] ("ilmu semut")*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Reza H, Motlagh M, Mostafaie A, Mansouri K (2010). Anticancer and anti-inflammatory activities of shallaot (*Allium ascalonicum*) extract. *Arch Med Sci*, 7(1):38-44
- Sakamoto T, Horiguchi H, Oguma E, Kayama F (2010). Effects of diverse dietary phytoestrogens on cell growth, cell cycle and apoptosis in estrogen-receptor-positive breast cancer cells. *J Nut Biochem* 21 (9): 856–64
- Sariego J (2010). Breast cancer in the young patient. *Am Surg*, 76(12):1397-400.
- Sasaki R, Nishimura N, Hoshino H, Isa Y, Kadowaki M, Ichi T, Tanaka A, Nishiumi S, et al. (2007). Cyanidin 3-glucoside ameliorates hyperglycemia and insulin sensitivity due to downregulation of retinol binding protein 4 expression in diabetic mice. *Biochem Pharm* 74 (11): 1619–27
- Shao W, Brown M (2004). Advances in estrogen receptor biology : prospects for improvements in targeted breast cancer therapy. *Breast Cancer Res*, 6 : 39-52.
- Siegel R, Naishadham D, Jemal A (2013). Cancer statistic 2013. *Ca Cancer J Clin*, 63:11-30
- Stansbury JE (2013). *Phytoestrogen review*. <http://www.botanicalmedicine.org/References/09meref/09meref/StansburyPhytoestRef.pdf> -Diakses Juni 2014.
- Stevens PF (2001). *Liliaceae. Angiosperm Phyl Web* 12:9-28
- Teodoro ML, Phillips GN, Kavraki LE (2001). *Molecular docking: a problem with thousands of degrees of freedom. Int Conf Robotic Conf*
- Vogel VG, Costantino JP, Wickerham DL (2006). Effects of tamoxifen vs raloxifene on the risk of developing invasive breast cancer and other disease outcomes: the NSABP Study of Tamoxifen and Raloxifene (STAR) P–2 trial. *J Am Med Assoc*, 295(23):2727–2741.
- Wang Z, Zhang X, Shen P, Loggie BW, Chang Y, Deuel TF (2005). Identification, cloning, and expression of human estrogen receptor-alpha36, a novel variant of human estrogen receptor-alpha66. *Biochem Biophys Res Commun* 4;336(4): 1023-7

- World Health Organization (WHO) (2006). *Guidelines for management of breast cancer*. EMRO Technical Publication Series 31.
- World Health Organization (WHO) (2013). *Latest world cancer statistics global cancer burden rises to 14.1 million new cases in 2012: marked increase in breast cancers must be addressed*. Geneva: World Health Organization http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr223_E.pdf -Diakses April 2014
- Yamashita H, Nishio M, Toyama T, Sugiura H, Kondo N, Kobayashi S (2008). Low phosphorylation of estrogen receptor α (ER α) serine 118 and high phosphorylation of ER α serine 167 improve survival in ER-positive breast cancer. *Endocrin-rel Canc* 15:755-763.
- Yang D, Chen MB, Wang LQ, Yang L, Liu CY, Lu PH (2013). Bcl-2 expression predicts sensitivity to chemotherapy in breast cancer: a systemic review and meta-analysis. *J Experiment Clin Cancer Res*, 32:105
- Zhao E, Mu Q (2011). Phytoestrogen biological actions on mammalian reproductive system and cancer growth. *Sci Pharm*; 79(1): 1–20.
- Zhinong J, Junlan G, Jianguo S, Mei J, Shuduo X, Linbo W (2012). The role of estrogen receptor α in mediating chemoresistance in breast cancer cells. *J Exp Clin Canc Res* 31:42

LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar pengambilan data dari basis data Tanaman Herbal Farmasi UI.

The screenshot displays the 'Basis Data Tanaman Obat Indonesia' website. The main header is red with the text 'BASIS DATA TANAMAN OBAT INDONESIA'. Below the header is a navigation bar with links: Beranda, Daftar Spesies, Daftar Senyawa, FAQs, and Tentang Kami. A 'Box of Search' widget is visible on the left, containing a search category dropdown, a search key input field, and a search button. The main content area is divided into two sections: 'Daftar 10 Spesies Terbaru' and a detailed view of a specific species.

Daftar 10 Spesies Terbaru

No.	ID Spesies	Spesies
1.	K0302754	Zephyranthes Tubispatha
2.	K0302419	Clostrinia Maculata
3.	K0303395	Zoysia Matrella
4.	K0303394	Zizania Latifolia
5.	K0303393	Zizania Caduciflora
6.	K0303392	Vernonia Zizanoides

K0000012 (Allium Cepa) | Nama Lokal

K0000012 (Allium Cepa) | Nama Alias

K0000012 (Allium Cepa) | Khasiat

K0000012 (Allium Cepa) | Foto-foto

K0000012 (Allium Cepa) | Senyawa

No.	Senyawa	Knapsack ID	Metabolite ID	Pubchem ID
1.	5-Carboxypyrano-cyanidin 3-O-(6"-O-malonyl-beta-D-glucopyranoside)	C00011094	M00011094	
2.	5-Carboxypyrano-cyanidin 3-O-beta-D-glucopyranoside	C00011093	M00011093	
3.	Acetovanillone	C00002689	M00002689	2214
4.	Alliin	C00001242	M00001242	65036
5.	Alliin	C00001336	M00001336	9576089
6.	Cyanidin 3,4'-di-O-glucoside	C00006669	M00006669	
7.	Cyanidin 3-(2-O-glucosyl-6-malonylglucoside)-4'-O-glucoside	C00014773	M00014773	
8.	Cyanidin 3-(6"-malonylflammaribioside)	C00006804	M00006804	

Lampiran 2. Preparasi protein dan ligan dengan program YASARA dan MarvinSketch

Lampiran 3. Proses Simulasi *Molecular Docking* dengan program PLANTS 1.1

```
CA.~
PLANTS
Protein-Ligand ANT System
version 1.1

author: Oliver Korb
scientific contributors: T.E. Exner, T. Stuetzle
contact: Oliver.Korb@uni-konstanz.de

run PLANTS: PLANTS --mode screen yourconfigfile

PLANTS info: CHO hydrogen found 658 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 660 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 942 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 944 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 1004 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 1006 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 1360 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 1362 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 2584 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 2586 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 2620 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 2622 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 2827 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 2829 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3032 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3034 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3242 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3244 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3302 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3304 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3422 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3424 HE1 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3805 HD2 HIS
PLANTS info: CHO hydrogen found 3807 HE1 HIS
virtual screening progress: 1 of 1
current ligand: ligand.mol2 <entry 1>
LIGAND DOFs: 9
PROTEIN DOFs: 3
Simplex dimension: 12
Simplex dimension: 12
iterations : 218
starting optimization ...
problem dimension: 12
ATOMS / s: 888052
EVAL / s: 44402.6
optimization finished after 27.88s
best score: -67.02

current ligand: ligand.mol2 <entry 2>
LIGAND DOFs: 9
PROTEIN DOFs: 3
Simplex dimension: 12
```

Lampiran 4. Contoh visualisasi dengan program PyMOL

